

Diseño del eje para rotores largos del equipo de balanceo dinámico en cortadoras de mármol

A. M. Morales Tassinari^{1*}, E. D. Coyac Baez¹, O. E. Ramírez Mesinas¹

¹Ingeniería Mecánica, Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez. Tecnológico Nacional de México. Av. Tecnológico s/n, Barrio San Sebastián Sección Primera, C.P 74690, Tepexi de Rodríguez, Puebla, México
*tassinari.adolfo1973@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

El presente artículo tiene como propósito presentar el diseño y análisis por elemento finito mediante el software SolidWorks Simulation del eje de un rotor largo del equipo de balanceo dinámico para cortadoras de mármol del Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez. Para el diseño del eje se consideró fijar la longitud del eje entre apoyos a 750 mm y que el rotor tuviera una masa de 15 kg. El resultado obtenido muestra que el eje debe fabricarse de acero AISI 4140 HR con un diámetro de 12.7 mm y con longitud de 840 mm; además, se obtuvo un esfuerzo máximo en el eje de 126 MPa, una deformación máxima de 0.399 mm, un mínimo factor de seguridad de 6.4 y una velocidad crítica de 24.862 Hz (1492 rpm). En conclusión, el eje resulta seguro para su funcionamiento en el equipo de balanceo dinámico para cortadoras de mármol.

Palabras clave: Eje, equipo de balanceo dinámico, rotor largo, simulación por elemento finito

Abstract

This article has the purpose to present the design and analysis by finite element by means of the software SolidWorks of the shaft of a long rotor of the dynamic rolling equipment for marble cutters of the Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez. For the design of the shaft, it was consider fixing the length of the shaft between supports to 750 mm and that the rotor had a mass of 15 kg. The result obtained shows that the shaft must be made of AISI 4140 HR steel with a diameter of 12.7 mm and with a length of 870 mm; also, maximum stress in the shaft of 126 MPa, maximum deformation of 0.399 mm, minimum safety factor of 6.4 and critical speed of 24.862 Hz (1492 rpm) were obtained. In conclusion, the shaft is safe for operation in the dynamic balancing equipment for marble cutting machines.

Key words: Dynamic balancing equipment, long rotor, shaft, simulation by finite element.

Introducción

Balachandran y Magrab [2006] mencionan que muchos sistemas creados por el hombre como ventiladores, separadores centrífugos, lavadoras, tornos, bombas centrífugas, prensas rotatorias y turbinas experimentan o producen vibraciones; así, la vibración se refiere al movimiento oscilatorio de las máquinas y a las fuerzas asociadas con ellas. En este sentido, las vibraciones son los efectos causados por el desbalance rotativo, juego mecánico, desalineación, mala lubricación, problemas eléctricos, engranes defectuosos, fuerzas recíprocas o rodamientos defectuosos; por lo que, el análisis de vibraciones consiste en tomar medidas de la vibración en diferentes partes de la máquina para ver su comportamiento.

Para Mendoza y col. [2016] la fuente más común de generación de vibración en máquinas rotatorias se debe al desbalance rotativo que ocurre cuando el eje principal de inercia del rotor no coincide con el eje geométrico del sistema y que de acuerdo con Colín y col. [2016] provoca vibraciones que generan fuerzas indeseables que se transmiten directamente a los elementos mecánicos, así como, soportes y cojinetes del rotor. Cabe mencionar que, el desbalance rotativo produce un ciclo completo de vibración por cada vuelta del eje; por lo tanto, en el espectro de vibración se observará un único pico de amplitud a la frecuencia de rotación (1X rpm). Además, este desbalance rotativo tiene como resultado una gran amplitud de vibración en el sentido axial al mismo tiempo que en el sentido radial.

Cabe mencionar que para Silva-Juárez y col. [2016] existen una gran cantidad de fuentes del desbalanceo en maquinaria rotativa, las más comunes son: falta de homogeneidad en materiales, flechas flexionadas, errores de maquinado y tolerancias en el proceso de manufactura, cambio de componentes del rotor durante operaciones de mantenimiento, desgaste irregular durante la operación de la máquina y depósitos de material acumulados durante la operación de la máquina. De acuerdo con Blanco-Ortega y col [2010] existen diversas técnicas para balancear máquinas rotativas las cuales son: balanceo en un plano, balanceo en dos planos, balanceo en múltiples planos y el balanceo modal; así, todos consisten en estimar cual es la dirección del punto pesado y, posteriormente, una masa de equilibrio es agregada opuesta al punto pesado para contrarrestar la fuerza centrífuga debido a la masa de desbalance. Ahora bien, en la industria marmolera de Tepexi de Rodríguez, Puebla, México, existen máquinas de corte cuyo disco de corte está montado sobre un sistema eje-rotor largo; en este sentido, un rotor largo es un rotor cuya relación entre su longitud y su diámetro es mayor que 2. En la Figura 1 y en la Figura 2, se muestran dos fotografías de máquinas de corte de mármol:

Figura 1. Fotografía de una máquina cuadradora.

Figura 2. Fotografía de una máquina para ovalines.

Uno de los principales problemas que presentan las máquinas de corte de la industria marmolera es que los discos de corte, al cortar la piedra, empiezan a perder sus segmentos de corte; por lo que, se crea un desgaste irregular del disco de corte provocando desbalance en la máquina de corte. Para ayudar a la industria marmolera a mitigar este problema, los docentes de la línea de investigación de “Caracterización e Industrialización en Materiales Pétreos” de la academia de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez se han dado a la tarea de diseñar un equipo de balanceo que permita realizar el balanceo dinámico en los rotores de los discos de corte. Para esto, la primera etapa en el diseño del equipo es diseñar un eje que permita soportar los rotores para balancearlos; en la Figura 3, se muestra la propuesta del diseño de equipo:

Figura 3. Imagen de la propuesta del equipo de balanceo.

Cabe destacar que, para Guerra-García y col. [2013] el surgimiento de la simulación computarizada se ha convertido en una herramienta de gran ayuda para estos diseños, permitiendo ahorro de materia prima y trabajo; por lo que, las simulaciones a través del método de elementos finitos han sido masivamente empleadas para el análisis estático y dinámico de sistemas estructurales, de modo que se puedan hacer ajustes en los diseños y/o elegir los modelos que finalmente sean evaluados a escala real. En la actualidad el diseño de componentes de máquinas mediante elemento finito ha minimizado los tiempos de diseño; además, para Ramírez, Palacios y Corro [2013] dentro de la investigación de los fenómenos rotodinámicos resulta importante la aplicación del Método de Elemento Finito (MEF) que ha resultado ser una valiosa herramienta para conocer el estado de esfuerzos, la respuesta vibratoria y las velocidades críticas.

A decir de Ochoa, Vivas y Santafé [2009] el MEF se basa en dividir el cuerpo, en una serie de elementos finitos, en el que en cada elemento se distinguen una serie de puntos llamados nodos y al conjunto de nodos considerando sus relaciones de adyacencia se denomina malla; por lo tanto, los cálculos se realizan sobre una malla creada a partir del dominio relacionando el valor de un conjunto de variables incógnitas definidas en cada nodo, este conjunto de relaciones entre el valor de una determinada variable entre los nodos se puede escribir en forma de sistema de ecuaciones lineales que se resuelven para todas las incógnitas. Resulta importante decir que, mediante el método de elementos finitos se realizan análisis estáticos que requieren de la configuración geométrica y las condiciones de frontera, propiedades físicas y mecánicas de los materiales (densidad, resistencia, elasticidad); por lo que, el resultado del análisis estático son las deformaciones y, mediante las relaciones cinemáticas y constitutivas, se obtienen los esfuerzos y el factor de seguridad. Además, Sotomayor-Castellanos y López-Garza [2019] mencionan que también se puede realizar el análisis modal mediante el método de elemento finito, el cual requiere información sobre la configuración geométrica y las condiciones de frontera, demanda los parámetros de materiales tales como densidad, módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson; como resultado, el análisis modal proporciona los modos y las frecuencias de vibración.

Existen muchas herramientas computacionales que utilizan el método de elementos finitos, una de ellas es el Software SolidWorks que es un software de diseño asistido por computadora (CAD) para modelar piezas y ensamblajes en 3D y planos en 2D, que ofrece la posibilidad de crear, diseñar, simular, fabricar, publicar y gestionar los datos del proceso de diseño. Por este motivo, el presente trabajo presenta la simulación por elemento finito utilizando el software SolidWorks Simulación del eje de un rotor largo para un equipo de balanceo dinámico en máquinas cortadoras de mármol del Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez. El método consiste utilizar la herramienta Simulation para realizar el análisis estático y el análisis de frecuencias del conjunto eje-rotor. De esta forma, se estudiaron los efectos de las fuerzas a las que se somete el eje para obtener el esfuerzo, la deformación y el factor de seguridad del análisis estático; además, se determinó la velocidad crítica del eje mediante el análisis de frecuencias.

Metodología

Cálculo del factor de seguridad estático

Para determinar el factor de seguridad estático, primero se realizó un diagrama de cargas, de fuerzas cortantes y de momentos flexionantes utilizando el software MDSolid considerando una masa en el rotor largo de 15 kg a lo largo de toda su longitud. Se consideró el peso del eje con diámetro de 12.7 mm el cual es $W_1=0.00976$ N/mm, el peso del rotor largo de 15 kg que es $W_2=0.34221$ N/mm y el peso de la polea de 0.3 kg que es $W_3=0.14715$ N/mm. En la Figura 4, se muestran los diagramas de cargas, fuerzas cortantes y momentos flexionantes:

Figura 4. Imagen del diagrama de cargas, diagrama de fuerzas cortantes y diagrama de momentos flexionantes.

Como se muestra en la Figura 4, la fuerza cortante máxima es de 76.87 N y el momento flexionante máximo es de 20230.31 N-mm. Ahora bien, para obtener el factor de seguridad se aplica la Teoría de Von Mises-Hencky:

$$N = \frac{\pi d^3 s_{yp}}{32M} = \frac{\pi(12.7)^3(900)}{32(20230.31)} = 8.94$$

Además, en la posición de 160 mm existirá una cuña; por lo que, se necesita calcular el factor de seguridad en esa posición. De esta forma en la Figura 4 se muestra que, a los 160 mm la fuerza cortante es de 75.31 N y el momento flexionante es de 12174.04 N-mm; ahora, para obtener el factor de seguridad se aplica la Teoría de Von Mises-Hencky:

$$N = \frac{\pi d^3 s_{yp}}{32 K_t M} = \frac{\pi (12.7)^3 (900)}{32 (2,2) (12174.04)} = 6.76$$

Cálculo del factor de seguridad dinámico

Ahora bien, para determinar el factor de seguridad dinámico se aplica la Teoría de Soderberg; para este análisis se considera que el eje estará trabajando bajo la acción de dos cargas considerables, la flexión debida al peso del rotor y del propio eje, y otra es el torque que genera el motor al eje cuando está girando. En este sentido, estas cargas permanecerán constantes durante el tiempo de operación del eje; por lo que para la Teoría de Soderberg, tanto el momento medio como la torsión alternante son cero:

$$\frac{1}{N} = \frac{\left[\left(\frac{32 K_f M_m}{\pi d^3} \right)^2 + 3 \left(\frac{16 K_{fs} T_m}{\pi d^3} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}}{S_{yp}} + \frac{\left[\left(\frac{32 K_f M_a}{\pi d^3} \right)^2 + 3 \left(\frac{16 K_{fs} T_a}{\pi d^3} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}}{S_e}$$

$$\frac{1}{N} = \frac{\left[\left(\frac{32(1)(0)}{\pi(12.7)^3} \right)^2 + 3 \left(\frac{16(1)(35590)}{\pi(12.7)^3} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}}{900} + \frac{\left[\left(\frac{32(1)(20230.31)}{\pi(12.7)^3} \right)^2 + 3 \left(\frac{16(1)(0)}{\pi(12.7)^3} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}}{420.75}$$

$$N = 3.09$$

Modelación

Utilizando el software SolidWorks se modeló el eje de acero AISI 4140 con diámetro de 12.7 mm y longitud total de 810 mm; además, un rotor largo de acero AISI 1060 con diámetro de 127 mm y largo de 430 mm el cual tiene 12 barrenos con diámetro de 10 mm puestos en los extremos del rotor largo. En la Figura 5, se muestra el modelo del eje; mientras que en la Figura 6, se muestra el modelo del rotor:

Figura 5. Modelado del eje.

Figura 6. Modelado del rotor largo

Se realizó el ensamble del conjunto eje-rotor considerando que el eje está soportado entre chumaceras con distancia de 750 mm; además, el rotor largo está centrado entre las chumaceras. Para el estudio estático, se consideró el efecto de la gravedad como fuerza externa y se pusieron sujeciones fijas en los lugares donde se montarían las chumaceras; posteriormente, se realizó un estudio de frecuencias. En la Figura 7, se muestra el ensamble del sistema eje-rotor con la malla:

Figura 7. Mallado del conjunto eje-rotor para el estudio estático y de frecuencias.

Resultados y discusión

Resultados del estudio estático

En la Figura 8a), se muestran los resultados del campo de esfuerzos en el eje; además, en la Figura 8b), se muestran los resultados del campo de deformaciones en el eje. También en la Figura 8c), se muestran los resultados del campo del factor de seguridad:

Figura 8. Resultados en el eje: a) Esfuerzos; b) Deformaciones; c) Factor de Seguridad.

Como se muestra en la Figura 8a), el esfuerzo máximo en el eje es de 126 MPa; además en la Figura 8b), se observa que el eje tiene una deformación máxima de 0.399 mm. También, en la Figura 8c), se evidencia que el factor de seguridad mínimo en el eje es de 6.4.

Resultados del estudio de frecuencias

En la Figura 9a) se muestran los resultados del primer modo de vibración; mientras que en la Figura 9b), se muestran los resultados del segundo modo de vibración. También en la Figura 9c), se muestran los resultados del tercer modo de vibración:

Figura 9. Resultados en el eje de las frecuencias: a) Modo 1; b) Modo 2; c) Modo 3.

Como se muestra en la Figura 9a), el primer modo de vibración se presenta a los 24.862 Hz (1492 rpm); además en la Figura 9b), se observa que el segundo modo de vibración se presenta a los 25.839 Hz (1550 rpm). También, en la Figura 9c), se evidencia que el tercer modo de vibración se presenta a los 25.866 Hz (1552 rpm). Cabe mencionar que el cuarto modo de vibración se presenta a los 60.04 Hz (3602.4 rpm) valor que está fuera del rango de operación del equipo, cuya máxima velocidad es de 3350 rpm.

Trabajo a futuro

Uno de los aspectos importantes que se requieren para que el sistema eje-rotor pueda funcionar de la manera adecuada es la selección de las chumaceras apropiadas; en este sentido, mediante las fuerzas de reacción que se generan en los apoyos del eje se puede realizar la selección de chumaceras. Además, se requiere seleccionar el sistema polea-banda para el adecuado funcionamiento de la máquina de balanceo.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en los estudios estáticos y de frecuencias son adecuados para la fabricación de un eje de acero AISI 4140 con un diámetro de 12.7 mm y una longitud total de 840 mm el cual va estar apoyado entre chumaceras a una distancia de 750 mm. En la Tabla 1, se muestran los resultados de los estudios:

Tabla 1. Resultados de los estudios estático y de frecuencias

Tipos de Análisis	Parámetros	Resultados
Análisis Estático	Esfuerzo máximo (MPa)	126 MPa
	Deflexión máxima(mm)	0.399 mm
	Factor de seguridad	6.4
Análisis Dinámico	Factor de Seguridad	3.1
Análisis de Frecuencia	Primer modo de vibración	24.862 Hz (1492 rpm)
	Segundo modo de vibración	25.839 Hz (1550 rpm)
	Tercer modo de vibración	25.866 Hz (1552 rpm)

Fuente: Elaboración propia

Como se muestra en la Tabla 1, el eje de la máquina de balanceo tendrá un factor de seguridad apropiado para su operación a velocidades por debajo de las 1400 rpm y por arriba de las 1600 rpm; sin embargo, se debe de tener cuidado si se requiere operar a velocidades cercanas a las 1500 rpm, ya que de acuerdo con el análisis de frecuencias, existirá resonancia.

Para concluir, utilizar algún software de simulación permiten realizar el diseño de cualquier componente de maquinaria de una manera fácil y eficiente utilizando poco tiempo, lo que permite, disminuir los costos del diseño. No obstante, el uso de esta tecnología requiere de un conocimiento adecuado del software a utilizar para realizar de forma correcta las simulaciones; aunado a esto, se requiere de equipo de cómputo con las características necesarias para el software.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez por haber prestado las instalaciones y el equipo de cómputo y de simulación para la realización de este estudio.

Referencias

- Balachandran, B. y Magrab, Edward B. (2006). *Vibraciones*. Editorial Thomson, Primera Edición. México.
- Blanco-Ortega, A.; Beltrán-Carbajal, F.; Silva-Navarro, G. y Méndez-Azúa, H. (2010). Control de vibraciones en maquinaria rotativa. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial* (7):4, 36-43.
- Colín, J.; Mendoza, J.; Blanco, A.; Abúndez, A. y Gutiérrez, E. (2016). Determinación del Desbalance en Sistemas Rotor-cojinete a velocidad constante: Método de Identificación Algebraica. *Ingeniería Mecánica Tecnología y Desarrollo* (5):4, 385–394.
- Guerra-García, L.; Costa-Baeta, F.; Ferreira-Tinoco, H.; Osorio-Saraz, J. y Osorio-Hernández, F. (2013). Evaluación del comportamiento mecánico de tres clases de placas tipo sándwich de ferrocemento para la construcción de vivienda rural. *Dyna*, (80):181, 210-218.

5. Mendoza, J.; Colín, J.; Blanco, A.; Abúndez, A. y Gutiérrez, E. (2016). Balanceo automático de un sistema rotor-cojinete: Identificador algebraico en línea del desbalance para un sistema rotodinámico. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática industria* (13) 281–292.
6. Ochoa, D.; Vivas, J. y Santafé, E. (2009). Uso del método de elementos finitos (MEF) para la determinación de esfuerzos y deformaciones en un modelo de pozo. *Revista Fuentes: El Reventón Energético*, (7):1, 27-35.
7. Ramírez, I.; Palacios, L. y Corro, H. (2013). Respuesta vibratoria de un rotor apoyado en chumaceras hidrodinámicas cortas. *Memorias del XIX Congreso Internacional Anual de la SOMIM*, 1085-1094.
8. Silva-Juárez, A.; Salazar-Pedraza, M.; Ponce-Mellado, J. y Herrera-Sánchez, G. (2016). Instrumento virtual para diagnosticar y corregir desbalance de maquinaria rotativa. *Revista de Tecnología e Innovación*, (3):7, 73-81.
9. Sotomayor-Castellanos, J. y López-Garza, Víctor. (2019). Determinación experimental y verificación por el método del elemento finito de la frecuencia natural de vibración de barras de madera. *Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes*, (27):76, 32-40.